

**ИДА ПАВЛОВНА КАЛИНИНА – ЧЕЛОВЕК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ,
АКАДЕМИК РОССИЙСКОГО САДОВОДСТВА**

¹*Сорокопудов В.Н., д.с.-х.н., профессор, ²Назарюк Н.И., к.с.-х.н., в.н.с.,
³Макаренко С.А., д.с.-х.н., зам. директора по научной работе,
¹Сорокопудова О.А., д.б.н., профессор, ²Третьякова В.Л.*

¹*Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия, e-mail: sorokopud2301@mail.ru*

²*Федеральный Алтайский научный центр агробιοтехнологий, Барнаул, Россия,
e-mail: niilisavenko20@yandex.ru, nazaryukni1010@mail.ru*

³*ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: sirius0775@mail.ru*

***Аннотация.** Представлен вклад академика Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Иды Павловны Калининой, выпускницы МСХА имени К.А. Тимирязева в создание сортов плодовых, ягодных культур и развитие садоводства в Сибири.*

***Ключевые слова:** селекция, сорт, плодовые, ягодные культуры.*

Развитие сибирского садоводства связано с деятельностью выпускницы МСХА имени К.А. Тимирязева (1951) академика Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Иды Павловны Калининой, 95-летний юбилей со дня рождения достойно отмечается в 2021 г.

*Калинина И.П., лауреат Государственной премии СССР,
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН,
Почетный гражданин Алтайского края,
директор (1973-1990) НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко*

Ида Павловна родилась в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск) 21 октября 1926 г. в семье пропагандиста ВКП(б) Калинина Павла Ивановича и педагога Гилевой Дарьи Пантелеевны.

Основателем и первым руководителем опорного пункта и опытной станции был М.А. Лисавенко, осуществлявший научное руководство с 1933 по 1967 гг. Его дело продолжили И.П. Калинина (1967-1990), С.Н. Хабаров (1990-2002), В.И. Усенко (2002-2016).

Академик И.П. Калинина осуществляла научное руководство по селекции и сортоизучению плодовых и ягодных культур более 47 лет (1967-2015 гг.).

Одной из основных задач ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» всегда было и остается создание зимостойких, урожайных сортов плодовых и ягодных культур с высокой адаптацией к биотическим и абиотическим стрессам, с высоким содержанием в плодах БАВ.

Как И.П. Калинина попала в мир науки по садоводству? Первую тропку в него проложил прекрасный педагог Сергей Анатольевич Наумов доцент Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума (ныне колледжа). В 1943 и 1944 гг. с весны до поздней осени они вдвоем под его руководством проводили сортоиспытание коллекции полевых культур. Он же и рекомендовал И.П. Калинину на производственную практику к М.А. Лисавенко.

А во время производственной практики на опытной станции в 1945 г. Николай Николаевич Тихонов ввел И.П. Калинину, уже на всю жизнь, в удивительный мир селекции плодовых культур.

Решающую роль в судьбе И.П. Калининой сыграла дарственная надпись М.А. Лисавенко и Н.Н. Тихонова на подаренной книге «И.П. Калининой в залог работы по северному садоводству» и приглашение на работу после окончания техникума. Они же в 1946 г. направили И.П. Калинину на учебу в лучший ВУЗ страны – Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. М.А. Лисавенко добился перевода И.П. Калининой с агрофака на плодоовощной факультет ТСХА, два года помогал ей материально, чтобы она могла учиться в Москве, числя ее сотрудником опытной станции.

И.П. Калининой посчастливилось в Тимирязевке слушать лекции профессоров-корифеев отечественной и мировой науки – Н.А. Максимова, П.М. Жуковского, П.Г. Шитта, В.И. Эдельштейна, И.В. Якушкина, Б.Н. Анзина, Н.Н. Тимофеева, З.А. Метлицкого и др.

Свою дипломную работу по сортоизучению яблони выполнила в 1950 г. на Алтае под руководством М.А. Лисавенко.

Отвергнув все заманчивые предложения, весной 1951 г., по приглашению Михаила Афанасьевича, вернулась на Алтай и включилась в работу по селекции яблони вместе с Л.Ю. Жебровской.

Создание зимостойких сортов хорошего качества и совершенствование сортимента яблони навсегда стало основной целью научной деятельности.

И.П. Калининой повезло, она попала в прекрасный коллектив единомышленников, увлеченных общим делом развития садоводства в Сибири. Примером

для нее служили талантливые ученые З.И. Лучник, Н.И. Кравцева, А.М. Скибинская, Н.Н. Тихонов, Л.Ю. Жебровская, В.С. Путов и, конечно же, сам М.А. Лисавенко.

У них она училась житейской мудрости, ответственности за порученное дело и внимательному отношению к людям.

В период работы в Горно-Алтайске удалось отобрать, среди имевшегося гибридного фонда, свои первые сорта: Алтайское бархатное, Феникс алтайский, Новость Алтая, а позднее вместе с Н.В. Ермаковой, З.С. Ящемской создано много других.

По решению М.А. Лисавенко, осенью 1959 г. И.П. Калининой пришлось переехать в Барнаул и возглавить работу по селекции яблони, а с 1961 г. и отдел селекции.

В Барнауле за первые 8 лет удалось создать огромный гибридный фонд яблони, начать отбор перспективных форм будущих сортов.

В 1966 г. участники выездного заседания секции садоводства ВАСХНИЛ – корифеи отечественного садоводства А.Н. Веняминов, З.А. Метлицкий, И.М. Леонов, П.А. Жаворонков, Х.К. Еникеев высоко оценили работу опытной станции, в том числе и по яблоне.

Предстояла работа по дальнейшему совершенствованию селекции яблони, но...

В конце августа 1967 г. скоропостижно скончался М.А. Лисавенко и, по решению коллектива станции, руководителей края и МСХ РФ, И.П. Калининой пришлось возглавить опытную станцию, а в 1973 г. и институт.

К тому времени опытная станция была довольно широко известна в стране и это, несомненно, помогало И.П. Калининой – начинающему администратору.

Старалась достойно продолжать дело, которому служил Михаил Афанасьевич, поддерживать добрые традиции, сложившиеся при нем.

Создание оптимальных условий для творческой работы ученых и всего коллектива считала одной из главных задач директора. Вместе с заместителем по науке О.А. Барановой, директорами ОПХ С.Н. Хабаровым, В.А. Букиным, А.К. Наумовым, А.В. Залесовым, Ю.Д. Бурым, И.К. Гидзюком успешно решали эту и другие задачи.

В последнее десятилетие деятельности М.А. Лисавенко на станции в больших масштабах велись исследования по селекции и интродукции плодовых, ягодных и декоративных растений, по агротехнике, защите растений, механизации, биохимии, переработке плодов и ягод. Активно вели пропаганду и внедрение НИР в производство.

Важно было не только сохранить, но и развивать основные направления в науке, способствовать развитию садоводства на Алтае, в Сибири. В эту работу в 60-тые годы включились молодые ученые О.А. Баранова, В.Д. Бартнев, В.М. Бурдасов, Ю.Д. Бурый, Г.В. Васильченко, И.К. Гидзюк, Н.В. Данилина, Л.П. Долгова, Н.В. Ермакова, Л.Н. Забелина, А.Н. Калиниченко, Т.Ф. Корниенко, М.А. Прокофьев, А.А. Семенов, Ф.Ф. Стрельцов, С.Н. Хабаров, Е.Е. Шишкина. Часть из них до сих пор активно работают в институте.

Стабильность кадров и преемственность в работе с многолетними садовыми культурами способствовали успешной научной и производственной деятельности.

В 1973 г., по инициативе министра сельского хозяйства России Л.Я. Флорентьева, по ходатайству Алтайского крайкома партии и крайисполкома, опытная станция была преобразована в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

Перед институтом были поставлены задачи по расширению и углублению исследований по основным направлениям, координации научных исследований по садоводству в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Значительно вырос коллектив научного и производственного подразделений, совершенствовалась научная и производственная базы, техническое оснащение их. В состав института вошел Бакчарский опорный пункт северного садоводства. Были приглашены на работу опытные специалисты супруги В.В. Мочалов и Т.Я. Мочалова, Л.С. Санкин и А.С. Санкина.

Институт и его ОПХ стали основными производителями в стране элитных саженцев смородины, малины, облепихи, черноплодной рябины и других культур.

Придавая большое значение совершенствованию сортимента сибирских садов, селекционная работа всегда была одной из главных задач станции и института. Сложно переоценить вклад И.П. Калининой в садоводство Сибири и России. Сорта, созданные в институте, обеспечили практически полное обновление сибирского сортимента плодовых и ягодных культур, а по смородине, облепихе, жимолости и малине – всей России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Казахстана. Этому способствовала совместная работа с Госсортсетью России [1, 2, 3, 4, 5].

За 66 лет службы северному плодоводству, совершенствованию сортимента и качественного изменения жизни и уклада сибиряков Ида Павловна стала соавтором более 160 сортов яблони, груши, вишни, сливы, жимолости, земляники садовой, калины, малины, облепихи, смородины золотистой, смородины черной [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Большой популярностью у сибиряков пользуются алтайские сорта плодовых культур. Основными творцами сортов являются: *яблоня* – М.А. Лисавенко, И.А. Кухарский, М.А. Сиземова, В.А. Сироткина, Л.Ю. Жебровская, И.П. Калинина, Т.Ф. Корниенко, З.А. Гранкина, Е.С. Орехова, Л.Н. Плотникова, Н.В. Ермакова, З.С. Ящемская, С.А. Макаренко, М.А. Кушнарев, М.С. Кушнарера, Т.И. Корягина, Е.И. Кузнецова, Ф.П. Сулова, Н.И. Дорохина, Г.В. Чупина.

Груша, слива – Н.Н. Тихонов, В.С. Путов, И.А. Пучкин, М.Н. Матюнин, Э.П. Каратаева, Г.П. Алексеева, М.И. Борисенко, Г.Н. Байкова, В.М. Семейкина.

Вишня – Г.И. Субботин, В.Н. Левандовский, Н.В. Онищенко.

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой сорта яблони – Алтайская красавица, Алтайское багряное, Алтайское бархатное, Алтайское десертное, Алтайское зимнее, Алтайское крапчатое, Алтайское новогоднее, Алтайское пурпуровое, Алтайское румяное, Алтайское янтарное, Алтынай, Барнаулочка, Барнаульское раннее, Баяна, Горный синап, Доктор

Куновский, Ермаковское горное, Жар птица, Жебровское, Заветное, Зарево, Зимний шафран, Комаровское, Красная горка, Кузнецовское, Неженка, Осенняя радость, Подарок садоводам, Поклон Шукшину, Смугляночка, Соловьевское, Стройное, Сувенир Алтая, Сурхурай, Татанакое, Толунай, Феникс алтайский, Шушенское, Юнга (39).

Патенты

Алтайская красавица, Алтайское зимнее, Алтайское янтарное, Баяна, Горный синап, Ермаковское горное, Зарево, Красная горка, Неженка, Поклон Шукшину, Смугляночка, Стройное, Сурхурай, Толунай, Шушенское, Юнга (16).

Сорта груши – Купава, Лель, Перун, Сварог (4).

Патенты

Купава (1).

Сорта вишни – Алтайская крупная, Алтайская ласточка, Желанная, Змеиногогорская, Максимовская, Субботинская (6).

Сорт сливы – Пересвет (1).

Подвой косточковых культур АВЧ-2 (1).

Создание первых в мире сортов облепихи открыло новую страницу в истории не только отечественного, но и мирового садоводства. Начало исследований облепихи было положено в 1933 г. сбором семян в долине реки Катунь М.А. Лисавенко. Рядом с облепихой он посадил американскую сладкую шефердию, надеясь получить гибриды с ней. Это был глубокий, всезнающий сибиряк-садовод по своим знаниям по праву руководивший секцией садоводства ВАСХНИЛ с 1956 по 1967 гг. Масштабная работа по селекции и агротехнике облепихи продолжена в середине 60-х годов прошлого столетия молодыми талантливыми учеными Ж.И. Гатиным и Е.И. Пантелеевой. Основными творцами *облепихи* являются: Ж.И. Гатин, Е.И. Пантелеева, И.П. Калинина, Е.Е. Шишкина, О.А. Никонова, Т.М. Плетнева, Н.И. Давыденко, К.Д. Гамова, И.В. Гасникова, Ю.А. Зубарев, Е.Н. Зубарева, А.В. Гунин, Е.В. Одерова, В.В. Курдюкова, Т.М. Чепурнова, И.П. Елисеев.

В 1981 г. за введение облепихи в культуру Государственной премии СССР в области науки и техники удостоены И.П. Калинина, М.А. Лисавенко (посмертно), А.К. Наумов, О.А. Никонова, Е.И. Пантелеева, Т.М. Плетнева, М.А. Прокофьев, Ф.Ф. Стрельцов, С.Н. Хабаров, Е.Е. Шишкина (группа ученых НИИСС 10 человек).

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой сорта облепихи – Алей, Аюла, Великан, Золотистая Сибири, Иня, Обильная, Оранжевая, Пантелеевская, Превосходная, Самородок, Теньга, Чечек, Чуйская, Чулышманка, Янтарная (15).

Патенты

Аюла, Великан, Иня, Превосходная, Теньга, Чечек, Чуйская (7).

Значительных успехов достигли селекционеры по смородине черной. На смену первым сортам пришли высокосамоплодные, урожайные, крупноплодные,

скороплодные сорта с высокой устойчивостью к болезням: Алтаянка, Журавушка, Ксюша, Рита, Сеянец Голубки, Шаровидная, Экстрим и другие. Основными творцами их являются М.А. Лисавенко, И.А. Кухарский, Н.И. Кравцева, Н.М. Павлова, З.С. Зотова, Л.Н. Забелина, Н.В. Ермакова, И.П. Калинина, Н.С. Антропова, Н.В. Данилина, Н.И. Назарюк, Л.С. Санкин, О.П. Елкина, М.А. Першина, И.Л. Тесля, Е.И. Наквасина; В.С. Салыкова, В.И. Гвоздев, И.К. Гидзюк, Г.С. Есенко, А. Ляпустина, Л.П. Самолова, М.К. Старых, А.Т. Ткачева, В.М. Кобякова, О.А. Мощевкина [11, 14, 15, 16].

Начальник плодoproма России Сергей Николаевич Пронин на Всесоюзном совещании по садоводству заявил «Алтайские сорта смородины завоевали весь мир».

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой сорта смородины черной – Агата, Алтайская ранняя, Алтаянка, Баритон, Диковинка, Галинка, Гармония, Забава, Канахама, Краса Алтая, Ксюша, Лама, Любимица Алтая, Мила, Наташа, Нестер Козин, Ника, Памяти Шукшина, Память Лисавенко, Плотнокистная, Подарок Кузиору, Поклон Борисовой, Престиж, Пушистая, Рита, Сеянец Голубки, Софья, Шаровидная (28).

Патенты

Агата, Баритон, Мила, Наташа, Ника, Престиж, Рита, Шаровидная (8).

В последнее десятилетие И.П. Калинина, В.С. Салыкова, Л.С. Санкин создали и первые сорта смородины золотистой Барнаульская, Валентина, Дар Алтая, Ида, Левушка, Отрада, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко с высокой адаптивностью к биотическим и абиотическим стрессам.

Авторские свидетельства на сорта смородины золотистой – Барнаульская, Валентина, Дар Алтая, Ида, Левушка, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко (7).

В 2006 г. присуждена премия Алтайского края в области науки и техники в номинации «Реализованные на практике научные и технические разработки по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию земель и природных ресурсов» за работу: «*Новые сорта ягодных культур селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко для промышленного и любительского садоводства Алтайского края*» – И.П. Калининой, Л.А. Бондаренко, Д.И. Дейслинг, Н.И. Назарюк, Е.Ю. Раковой, В.С. Салыковой, Л.С. Санкину, Н.П. Стольниковой, Л.А. Хохряковой (Постановление от 06.10.2006 № 408).

В большом масштабе была развернута селекционная работа по жимолости З.П. Жолобовой в Барнауле, И.К. Гидзюком в Бакчаре. И впервые в мире выведены поливитаминные сорта этой новой садовой культуры. В их создании участвовали З.П. Жолобова, И.П. Калинина, З.И. Лучник, О.А. Никонова, П.С. Курочка, Л.И. Гостевских, Т.Н. Архипова, Е.Ю. Филимонова, Г.А. Прищепина, Л.А. Хохрякова, Л.А. Бондаренко, И.К. Гидзюк, Н.В. Савинкова, А.Т. Ткачева, А.В. Гагаркин.

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой сорта жимолости – Ассоль, Бархат, Берель, Герда, Голубое веретено, Золушка, Селена, Синяя птица, Сириус, Огненный опал (10).

Патенты

Ассоль, Бархат, Берель, Герда, Голубое веретено, Золушка, Селена, Огненный опал (8).

В НИИСС З.П. Жолобовой, И.П. Калининой, созданы и первые в мире сорта калины.

Авторские свидетельства на селекционные достижения И.П. Калининой сорта калины – Жолобовская, Зарница, Союзга, Таежные рубины, Ульгень (5).

Патенты

Жолобовская, Таежные рубины, Ульгень (3).

Широко по Сибири пошли наши сорта малины, созданные М.А. Лисавенко, И.П. Калининой, Н.И. Кравцовой, В.И. Анисовой, А.Д. Забелиной, В.М. Зерюковым, В.А. Соколовой, Т.С. Кантор, Н.Д. Яговцевой.

Сорта малины – Блестящая, Вера, Дочь Вислухи, Зоренька Алтая, Иллюзия, Искра, Колокольчик, Кредо, Огонек сибирский, Рубиновая (10).

Выведены сорта земляники Анастасия, Солнечная полянка, Александрина и др. А.Д. Забелиной, Н.П. Стольниковой, А.В. Колесниковой, С.В. Пысиной.

Сорта земляники – Слоненок (1).

Практически по всем культурам, успех достигнут путем использования мичуринского метода отдаленной многоступенчатой гибридизации, с вовлечением в селекцию дикорастущих зимостойких видов и их потомков. Алтайские сорта являются сложными межвидовыми гибридами, о чем свидетельствует филогенез сортов яблони и смородины.

Наряду с отдаленной гибридизацией в селекции использовались апомиксис, мутагенез, цитологические и биотехнологические методы. Селекционные программы постоянно совершенствовались. В последние годы в работу по селекции включились молодые деятельные сотрудники. Им предстоит создавать более совершенные сорта с высокой адаптацией к суровым природно-климатическим условиям Сибири, стабильным плодоношением, пригодные для механизированной уборки урожая. Этому будет способствовать имеющийся в институте богатейший генофонд.

Под руководством И.П. Калининой выполнили диссертации *кандидатские*: И.Т. Тихонова, Н.В. Ермакова, В.С. Путов, З.Н. Перфильева, Е.И. Пантелеева, Л.Н. Забелина, Т.Л. Буглова, Т.М. Плетнева, В.Г. Рябушкина, Л.Д. Шаманская, Г.И. Субботин, М.Н. Матюнин, В.М. Зерюков, И.А. Пучкин, Н.И. Назарюк, З.С. Ящемская, Г.А. Прищепина, Б.В. Мошкин, Л.А. Хохрякова, Ю.М. Батуева, Н.К. Гусева, С.А. Макаренко, С.В. Пысина, Г.А. Макарова, М.С. Кушнарера (М.С. Владимирова), Г.Ю. Нихайчик (26) и *докторские* – Е.И. Пантелеева, Соколова В.А. (2).

Ида Павловна принимала активное участие в работе диссертационного совета, оппонировала соискателям, готовила отзывы на работы, консультировала по вопросам плодоводства всех, кто к ней обращался за помощью в ходе подготовки диссертаций. В общении с коллегами, учениками и садоводами любителями всегда была доступна и охотно делилась особенностями сибирского плодоводства.

Еще при жизни М.А. Лисавенко предпринимались попытки систематизировать работу сибирских селекционеров. На протяжении всей своей жизни И.П. Калинина анализировала работу селекционеров Сибири. Обобщение результатов отражено ею в фундаментальном научном труде «Помология. Сибирские сорта плодовых и ягодных культур XX столетия» (2005). В целом Ида Павловна Калинина является одним из авторов, соавторов 20 научных трудов, в том числе Российская Помология по яблоне (2005), монография по селекции яблони на юге Западной Сибири (2010) [4, 11, 12].

Научную и административную работу все эти годы сочетала с активной общественной деятельностью, как коммунист и гражданин своего отечества.

И.П. Калинина бесконечно была благодарна населению Горно-Алтайска, Барнаула и 6-ти районов края, избравших ее депутатом областного, краевого и 4 раза Верховного Совета СССР.

Статус депутата Верховного Совета СССР помогал И.П. Калининой в решении многих проблем, в том числе и проблем института.

Миротворческую деятельность в составе всесоюзных комитетов защиты мира и советских женщин И.П. Калинина считала своим гражданским долгом.

Все ученые звания и степени, правительственные награды получены И.П. Калининой благодаря успешной работе всего коллектива института.

Ученые ФГБНУ Бурятский НИИСХ Н.К. Гусева, Ю.М. Батуева, Б.Ц. Ширпимбуева, К.А. Арбаков в благодарность И.П. Калининой подарили новый сорт смородины черной. Сорт *Подарок Калининой* передан на государственное сортоиспытание, представляет интерес для промышленного, любительского садоводства и использования в селекции как источник комплекса хозяйственно-ценных качеств – урожайность, высокая зимостойкость и морозоустойчивость, жаростойкость, транспортабельность ягод.

В ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» создан и передан на государственное испытание новый сорт смородины черной *Память Калининой* урожайный (13,3-14,9 т/га), крупноплодный (1,4-2,8 г), с десертным вкусом ягод (5,0 балла), устойчивый к галловой тле, почковому клещу, мучнистой росе, рябухе, неблагоприятным факторам среды [9].

Учреждена премия Губернатора Алтайского края в области садоводства имени Иды Павловны Калининой в номинации «За создание новых сортов плодовых, ягодных и декоративных растений, внесенных в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию».

Присуждена премия Губернатора Алтайского края в области садоводства имени Иды Павловны Калининой сотрудникам ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИСС» – Е.И. Пантелеева, С.Н. Хабаров, Л.Д. Шаманская (2016), З.В. Долганова, О.В. Мочалова (2017), Н.И. Назарюк (2018), Н.П. Стольников (2019), Л.А. Хохрякова (2020).

В год 95-летнего юбилея Иды Павловны Калининой 21 октября 2021 г. чтим своего учителя, а вместе с нами вспоминают ее все алтайцы и сибиряки, специалисты и любители, ведь садоводство стало частью нашей жизненной культуры!

Список литературы

1. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Мин. с.-х. и продовольствия РФ, Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений. М., 2019.
2. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан. – Госкомиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур МСХ РК. Алматы, 2012.
3. Государственный реестр сортов и гибридов растений, допущенных к использованию на территории Кыргызской Республики (Официальное издание). Бишкек, 2017.
4. Калинина И.П. Селекция яблони на зимостойкость, высокую урожайность, устойчивость к парше и повышенное качество плодов на юге Западной Сибири / И.П. Калинина, З.С. Ящемская, С.А. Макаренко Новосибирск, 2010. 274 с.
5. Кодификатор сортов плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда и субтропических растений, включенных в государственное испытание. М.: МСХ РФ. ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», 2016.
6. Макаренко С.А. Адаптивная селекция яблони в низкогорье Алтая / автореф. дисс. ...доктора с.-х. наук: 06.01.05 / С.А. Макаренко. М., 2017. 40 с.
7. Матюнин М.Н. Биологические особенности и селекция косточковых культур в Горном Алтае. Новосибирск, 2016. 344 с.
8. Назарюк Н.И. Вклад И.П. Калининой в создание сортов плодовых и ягодных культур / Н.И. Назарюк // Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой: сборник статей / ФГБНУ Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. Барнаул: Концепт, 2018. С. 199-201.
9. Назарюк Н.И. Новый сорт смородины черной Память Калининой / Н.И. Назарюк // Инновационные направления развития сибирского садоводства: наследие академиков М.А. Лисавенко, И.П. Калининой: сборник статей / ФГБНУ Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. – Барнаул: Концепт, 2018. С. 201-206.
10. Назарюк Н.И. Выпускники Омского СХИ на службе сибирского садоводства / Н.И. Назарюк, С.А. Макаренко // Научные инновации – аграрному производству: материалы Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 100-летию Омского ГАУ (21 февраля 2018 г.). С. 878-882. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. Омск: ФГБОУ ВО Омский ГАУ. – 1 электрон. опт. диск. (CD-R).
11. Помология. Сибирские сорта плодовых и ягодных культур XX столетия // РАСХН. Сиб. отд-ние. ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко. Новосибирск: ООО «Юпитер», 2005. 568 с.
12. Помология. В 5 т. Т. I. Яблоня / под ред. Е.Н. Седова. Орел: ВНИИСПК, 2005. 575 с.
13. Помология. В 5 т. Т. III. Косточковые культуры / под ред. Е.Н. Седова. Орел: ВНИИСПК, 2009. 592 с.

14. Помология. В 5 т. Т. IV: Смородина. Крыжовник / под ред. Е.Н. Седова. Орел: ВНИИСПК, 2009. 468 с.

15. Сорокопудов В.Н. Совершенствование сортимента смородины черной в азиатской части России / В.Н. Сорокопудов, Н.И. Назарюк, Н.С. Габышева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 7. С. 23-28.

16. Усенко В.И. Вклад выпускников Омского СХИ в развитие сибирского садоводства / В.И. Усенко, Н.И. Назарюк // Научные инновации – аграрному производству: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию юбилею агрономического факультета (20-21 февраля 2013 года). Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2013. С. 256-258.

УДК 634.74

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЖИМОЛОСТИ СОРТА ВАСЮГАНСКАЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Бопп В.Л., к.б.н., в.н.с.

Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНИЦ СО РАН, г. Красноярск, Россия, e-mail: vl_kolesnikova@mail.ru

Аннотация. В размножении ягодных культур способом зеленого черенкования широко используются торфо-песчаные субстраты. Для этих целей применяют низинный торф с нейтральной реакцией среды. Однако в основном потребителю доступен верховой торф, характеризующийся кислой реакцией среды. Для нейтрализации кислотности базового субстрата (торф верховой + песок) предлагаем использовать сапрпель. Добавление к торфо-песчаному субстрату сапрпеля положительно отразилось на корнеобразовательной способности стеблевых черенков жимолости сорта Васюганская, увеличив ризогенез на 24,3-38,3%.

Ключевые слова: жимолость, зеленые черенки, ризогенез, окоренение, субстрат, торф, сапрпель.

В решении проблемы обеспечения населения страны витаминной продукцией в последнее время особое внимание уделяется жимолости (*Lonicera L.*). Восстребованность ягод этой культуры обусловлена ее биохимическим составом: в них выявлено большое количество Р-активных соединений, витаминов группы В, ценные макро- и микроэлементы [1]. Культура умеренных широт, жимолость ценится за высокую зимостойкость, устойчивость к весенним возвратным холодам и долговечность. В Сибири большое значение имеет скороспелость: ее ягоды самые ранние в сезоне [2].

Валовой сбор жимолости без учета личных садовых хозяйств и диких ягод в 2020 г. составил около 150 т [3]. По оценкам экспертов емкость рынка свежей ягоды в России превышает 300 т и следует ожидать кратного увеличения сбора